

СИНТЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ В ИСКУССТВЕ ЭПОХЕ ТЕМУРИДОВ.

*Национальный институт художеств
и дизайна имени К.Бехзада
факультет Искусствоведения
магистр 2 курса Бахриева Шахло*

Аннотация: Эпоха Амира Темура и Темуридов сыграла исключительно важную роль в истории средневековой цивилизации не только всего Переднего и Среднего Востока; ее влияние отражено также на развитии европейской культуры эпохи Возрождения, что способствовало общемировому прогрессу. Государство, которое включало в себя разные страны, регионы, народы, религиозные воззрения, создало художественную культуру, которая синтезировала лучшие центральноазиатские, иранские, индийские, китайские и арабские художественные традиции.

Ключевые слова: взаимодействие; синтез; искусство, Темуридская эпоха.

Амир Темура создал огромную централизованную империю, столицей избрав Самарканд. В Самарканде сосредоточились лучшие мастера из Ургенча, Тебриза, Исфахана, Шираза, Багдада, Индии, Алеппо, Дамаска.

Синтез искусств как принцип развития художественной культуры в целом восходит к древнейшим временам, когда все искусства были переплетены в едином синкретическом комплексе. Начавшаяся затем дифференциация искусств не лишила их стремления к объединению, идеи синтеза существовали во все эпохи истории культуры, только основания его были различны – либо стремление к единению, слиянию, либо динамическое сочетание в системе искусств.

Само по себе понятие «взаимодействие» предполагает обоюдное действие двух или нескольких компонентов (разнородных или исследуемой

системы). Если в качестве системы признать все взаимодействующие искусства, то даже во время «чистого» становления каждого из них можно наблюдать воздействие одного элемента системы на другой. Отношения взаимодействия имеют причинно-следственные основания. При доминировании одного из искусств в определенный период развития общества данное искусство может становиться причиной изменения других видов. Эти виды, благодаря произошедшим в них изменениям, из пассивной стороны превращаются в активную и, в свою очередь, воздействуют на первый элемент системы. Взаимное изменение сторон системы предполагает внешний и внутренний источники ее развития. В рамках развивающейся системы взаимодействующих искусств протекают процессы интеграции. Интеграция подразумевает объединение в целое частей и элементов системы. Интегративность приводит к повышению уровня целостности и организованности системы. Становление в чистом виде каждого из искусств, их жанровое своеобразие на протяжении долгих веков утверждали их самостоятельность. При усилении интегративных тенденций во всех сферах деятельности, в мышлении, взаимодействующие искусства объединяются в целостный комплекс. Более высоким уровнем интеграции является синтез¹.

Особый расцвет в Темуридский период переживает и декоративно-прикладное искусство. Яркими центрами ремесла являлись Самарканд, Бухара, Шахрисябз, Фергана, Ташкент, Ахсикет, Шахрухия, Термез и др. Развивались такие виды ремесла как керамика, обработка художественного металла, ювелирное искусство, ткачество, вышивка, резьба и роспись по дереву, камню. Прикладное искусство Темуридской эпохи также представляет уникальный синтез различных художественных традиций, привнесенных мастерами разных стран, культур, регионов.

¹ Моторина И.Е. Синтез искусств как принцип развития художественной культуры

К примеру, крупным центром керамики в Темуридский период являлся Самарканд, в котором сформировался новый стиль керамического декора. В качестве сырья использовалась местная глина. В подражание китайскому фарфору, самаркандские мастера использовали вместо каолина пористый силикатный черепок – кашин, который давал своеобразный эффект. В декоре керамических изделий мастера использовали как китайские мотивы: птиц, косуль, плывущих облаков, драконов и др., так и вносили собственные декоративные решения². Изображения выполнялись синей краской по белому ангобу. Постепенно привнесенные мотивы заменялись орнаментальным узором. Стиль декора становился более живописным.

В Самарканде и других городах Центральной Азии изготавливались красочные покрывала, золотошвейные ткани для попон, шелковые и хлопчатобумажные ткани, пользовавшиеся мировой славой. В узорах и технологии тканей, как и в керамике этого периода, ощущается влияние китайской иконографии через интерпретацию образов дракона, фениксов, облаков. Также в Темуридский период находит развитие ковроткачество, в котором можно выделить два типа орнамента: с преобладанием геометрической орнаментики и с доминированием арабесковых узоров. Распространенным было и изготовление войлока³.

В данный период развиваются такие виды прикладного искусства как резьба по дереву, резьба по камню, керамика, художественная обработка металла, ткачество, золотое шитье.

В сложении Темуридской миниатюры принимали участие ширазские, тебризские, уйгурские мастера. Последние сохранили и синтезировали в своем творчестве традиции настенных росписей Согда, танского Китая, Индии и Месопотамии, буддийской и манихейской художественных концепций. Следует отметить исключительную роль уйгурской живописи,

² Алиева С. Художественная поливная керамика Узбекистана IX-начала XX1 веков. Т., 2009, с. 54

³Хакимов А.А. Искусство Узбекистана. История и современность. Т., 2010, с. 121

которая находилась на пике расцвета вплоть до XIV в. (позже Восточный Туркестан переживает состояние упадка). Под влиянием уйгурского стиля формировалась и тебризская школа миниатюры⁴, роль которой, в свою очередь, была значительна в сложении миниатюры Герата. Таким образом, гератская миниатюра XV в. – это явление с одной стороны глубоко самобытное, с другой – синтезировавшее в себе черты многих культур; она стала воплощением многослойных взаимодействий, характеризующих средневековую эпоху, проявлением гуманистических тенденций, господствовавших в тебридском обществе⁵.

Большую роль в художественной жизни средневековья сыграли миграции мастеров, насильственные или добровольные. Так, Амир Темура велел доставлять в Самарканд “всех мужей других ремесел, где бы он их не находил”⁶, особенно это касалось зодчих. Придворный летописец Амира Темура Шараф ад-дин Йезди писал в своем сочинении “Зафар-наме”, что при строительстве мечети Биби-ханым в Самарканде работали 200 каменотесов из Азербайджана, Фарса и Индостана⁷. В свою очередь, по сообщениям Абд-ар-Разака Самарканди известно, что Ак-Сарай был выстроен хорезмскими мастерами, а парадный портал при входе в знаменитую усыпальницу Темуридов – мавзолей Гур-Эмир – возводил исфаганский мастер Мухаммед ибн Махмуд⁸, он же был главным зодчим шедевра самаркандской архитектуры – Соборной мечети⁹. В дневниках Клавихо vs vj;tv еруфпм сведения о том, что Амир Темура “отовсюду привозил людей, чтобы они населяли город и окрестную землю; особенно старался он собирать мастеров разным

⁴ Гасанзаде Д. Зарождение и развитие тебризской миниатюрной живописи в конце XIII – начале XV веков. – Баку, 1999, с.20.

⁵ Ремпель Л.И. Эпос в живописи Средней Азии. // Сб. ст. Из истории живописи Средней Азии. Традиции и новаторство. Под ред. Г.Пугаченковой. – Т., 1984, с.47.

⁶ Узбекистан. Наследники шелкового пути. Каталог выставки. – Штутгарт, 1997, с.157.

⁷ Якубовский А.Ю. Самарканд при Тимуре и Тимуридах. – Л., 1953, с.44.

⁸ Rosenfield J.M. the Dynastic Arts of the Kushans. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, – 1967, p. 293.

⁹ Зохидов П. Меъморий муъжиза муаммолари. // Moziydan sado, № 3. – Т., 1999, с.17.

ремеслам... Между ними было много разных племен: турок, арабов, мавров и других народов, армянских христиан и греков католиков, и наскоринов, и яacobитов, и тех христиан, которые совершают крещение огнем на лице, и имеют некоторые особые понятия”¹⁰. Другие исторические хроники также дополняют эти факты, упоминая мастеров из Басры и Багдада, Фарса и Кирмана, Тебриза и Алеппо, Ширази и Исфагана¹¹. Так, были насильственно “выведены из Дамаска мастера по стеклу и фарфору, которые известны как самые лучшие в мире”¹²

Соединение нескольких культур дало огромное наследие неповторимых произведений искусства. Несомненно, Темуридская эпоха породила своеобразный синтетический стиль, вобравший в себя наилучшие достижения своей эпохи.

1. Алиева С. Художественная поливная керамика Узбекистана 1X-начала XX1веков. Т., 2009, с. 54
2. Амир Темура в мировой истории. Т., 1996.
3. Бретаницкий Л.С. Художественное наследие Переднего Востока эпохи феодализма. Избранные труды. – М., 1988,С. 147.
4. Гасанзаде Д. Зарождение и развитие тебризской миниатюрной живописи в конце XIII – начале XV веков. – Баку, 1999, с.20.
5. Гюль Э. Диалог культур в искусстве Узбекистана. Античность и Средневековье
6. Зохилов П. Меъморий муъжиза муаммолари. // *Moziydan sado*, № 3. – Т., 1999, с.17.
7. Исламское искусство Узбекистана / Под ред. А. Хакимова. Т., 2009.

¹⁰ Клавихо Рюи Гонзалес де. Дневник путешествия ко двору Темура в Самарканд в 1403 – 1406 гг. – СПб., 1881,с.327.

¹¹ Бретаницкий Л.С. Художественное наследие Переднего Востока эпохи феодализма. Избранные труды. – М., 1988,С. 147.

¹² Узбекистан. Наследники шелкового пути. Каталог выставки. – Штутгарт, 1997, с 157.

8. Клавихо Рюи Гонзалес де. Дневник путешествия ко двору Темура в Самарканд в 1403 – 1406 гг. – СПб., 1881, с.327.
9. Моторина И.Е. Синтез искусств как принцип развития художественной культуры
10. Моторина И.Е. Синтез искусств как принцип развития художественной культуры
11. Ремпель Л.И. Эпос в живописи Средней Азии. // Сб. ст. Из истории живописи Средней Азии. Традиции и новаторство. Под ред. Г.Пугаченковой. – Т., 1984, с.47.
12. Узбекистан. Наследники шелкового пути. Каталог выставки. – Штутгарт, 1997, с 157.
13. Узбекистан. Наследники шелкового пути. Каталог выставки. – Штутгарт, 1997, с.157.
14. Хакимов А.А. Искусство Узбекистана. История и современность. Т., 2010, с. 121
15. Якубовский А.Ю. Самарканд при Тимуре и Тимуридах. – Л., 1953, с.44.
16. Golombek, Lisa, and Maria Subtelny, eds. Timurid Art and Culture: Iran and Central Asia in the Fifteenth Century. Leiden: E. J. Brill, 1992.
17. Rosenfield J.M. the Dynastic Arts of the Kushans. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, – 1967, p. 293.